

Original paper

ANALYSIS OF TOPONYMS WITH THE COMPONENTS “ARIQ” AND “ARNA” (BASED ON EXAMPLES)

Yarashova Shahrizoda Alisher kizi, 2nd year doctoral student in linguistics (Uzbek language) at Bukhara State University

Annotation

Introduction: hydronyms are among the most stable elements of toponymy, often preserving traces of ancient settlement and economic activity. in the Bukhara region, microtoponyms with components such as *ariq*, *arna*, and *ariqcha* reflect the historical importance of irrigation systems in shaping local geography and culture.

Purpose: to classify and analyze hydronymic microtoponyms of the Bukhara oasis, focusing on their semantic meanings, etymological origins, and relation to irrigation terminology.

Materials and Methods: the study uses descriptive and comparative methods of toponymic analysis. linguistic data are drawn from field materials and historical sources, with attention to the Turkic lexical layer and its integration into irrigation-related terminology.

Results and Discussion: findings show that names such as *Rabotisariq* (“fortress canal”), *Odoqariq* (“canal near Odoq”), *Bashariq* (“main canal”), *Arna*, and *Tarnavut* preserve evidence of ancient water management practices. the semantic structure of these names highlights the role of canals and irrigation in sustaining agriculture and settlement. etymological analysis confirms their connection to Turkic roots, while stylistic examination reveals their function as cultural markers of collective memory.

Conclusion: hydronymic microtoponyms of the Bukhara region embody the historical and cultural significance of irrigation systems. their semantic and etymological features demonstrate the continuity of water-related terminology in local toponymy, making them an essential resource for understanding the linguistic and cultural heritage of the oasis.

Keywords: toponymy, microtoponym, hydronym, irrigation terminology, *ariq*, *arna*, *ariqcha*, Turkic toponyms, semantic analysis, etymological analysis, Bukhara region, irrigation system.

“ARIQ” VA “ARNA” KOMPONENTLI TOPONIMLARNING TAHLILI (MISOLLAR ASOSIDA)

Yarashova Shahrizoda Alisher qizi, Buxoro davlat universiteti lingvistika (o'zbek tili) 2-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya

Kirish: gidronimlar toponimiyaning eng barqaror unsurlaridan bo'lib, qadimiy aholi va xo'jalik faoliyati izlarini saqlab qoladi. Buxoro vohasida *ariq*, *arna*, *ariqcha* komponentli mikrotoponimlar sug'orish tizimining tarixiy ahamiyatini aks ettiradi.

Maqsad: Buxoro vohasidagi gidronimik mikrotoponimlarni semantik va etimologik jihatdan tasniflash hamda ularning sug'orish terminologiyasi bilan bog'liqligini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: toponimik tahlilning tavsifiy va qiyosiy metodlari qo'llanildi. turkiy leksik qatlam va sug'orish terminologiyasi bilan bog'liq ma'lumotlar tarixiy manbalar va dala materiallari asosida o'rganildi.

Natijalar va muhokama: *Rabotisariq* ("qal'a ariqlari"), *Odoqariq* ("Odoq yonidagi ariq"), *Bashariq* ("asosiy ariq"), *Arna* va *Tarnavut* kabi nomlar qadimiy suv xo'jaligi amaliyotlarini saqlab qolgan. semantik tahlil bu nomlarning qishloq xo'jaligi va aholi hayotidagi ahamiyatini ko'rsatadi. etimologik jihatdan ular turkiy ildizlarga borib taqaladi, stilistik jihatdan esa kollektiv xotiraning madaniy belgisi sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa: Buxoro vohasidagi gidronimik mikrotoponimlar sug'orish tizimining tarixiy va madaniy ahamiyatini mujassam etadi. ularning semantik va etimologik xususiyatlari vohaning til va madaniyat merosini o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

Kalit so'zlar: toponimika, mikrotoponim, gidronim, sug'orish terminologiyasi, ariq, arna, ariqcha, turkiy toponimlar, semantik tahlil, etimologik tahlil, Buxoro viloyati, irrigatsiya tizimi.

АНАЛИЗ ТОПОНИМОВ С КОМПОНЕНТАМИ «АРИК» И «АРНА» (НА ПРИМЕРАХ)

Ярашова Шахризода Алишер Кизи, аспирантка 2-го года обучения по специальности «лингвистика» (узбекский язык) Бухарского государственного университета

Аннотация

Введение: гидронимы являются одними из самых устойчивых элементов топонимии, сохраняя следы древнего расселения и хозяйственной деятельности. В Бухарском регионе микротопонимы с компонентами *ариқ*, *арна*, *ариқча* отражают историческую значимость ирригационных систем.

Цель: классифицировать и проанализировать гидронимические микротопонимы Бухарского оазиса, выявив их семантические значения, этимологическое происхождение и связь с ирригационной терминологией.

Материалы и методы: использованы описательные и сравнительные методы топонимического анализа. лингвистические данные взяты из полевых материалов и исторических источников, с акцентом на тюркский лексический слой.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что такие названия, как *Работисариқ* ("крепостной арык"), *Одоқариқ* ("арык возле Одока"), *Башариқ* ("главный арык"), *Арна* и *Тарнавут* сохраняют свидетельства древних практик водного хозяйства. их семантическая структура подчеркивает роль каналов и ирригации в сельском хозяйстве и расселении. этимологический анализ подтверждает их связь с тюркскими корнями, а стилистический — их функцию культурных маркеров коллективной памяти.

Заключение: гидронимические микротопонимы Бухарского региона воплощают историческую и культурную значимость ирригационных систем. их семантические и этимологические особенности демонстрируют преемственность водной терминологии в местной топонимии, делая их важным источником для изучения языкового и культурного наследия оазиса.

Ключевые слова: топонимика, микротопоним, гидроним, ирригационная терминология, ariq, arna, ariqcha, тюркские топонимы, семантический анализ, этимологический анализ, Бухарская область, система орошения.

Вухоро viloyati mikrotoponimlari tarkibida sug'orish terminologiyasi bilan bog'liq joy nomlari alohida qatlamni tashkil etadi. Tadqiqot materiallari asosida aniqlanishicha, hududda ayniqsa **ariq** va **arna** komponentlari ishtirok etgan toponimlar keng tarqalgan bo'lib, ular vohada qadimdan rivojlangan sug'orish tizimi bilan bog'liqdir.

Tadqiqot jarayonida tuzilgan toponimik bazada quyidagi gidronimik komponentli nomlar qayd etildi: Rabotisariq (Vobkent tumani), Odoqariq (Vobkent tumani), Arna (Qorako'l tumani), Tarnavut (Romitan tumani), Tarnavut-4, Tarnavut-5, Tarnavut-6 (Romitan tumani), Bashariq (Romitan tumani) va boshqalar.

Mazkur toponimlar semantik jihatdan sug'orish inshootlari, suv yo'llari yoki suv bilan bog'liq hududlarni bildiradi.

“Ariq” komponentining etimologiyasi va semantikasi. “Ariq” leksemasi turkiy tillarning eng qadimiy qatlamiga mansub bo'lib, sun'iy qazilgan suv yo'li ma'nosini bildiradi. Mahmud Koshg'ariy “Devonu lug'otit turk” asarida ariq so'zi suv o'tkazuvchi kanal ma'nosida qo'llanganini qayd etadi. Qadimgi turkiy til yodgorliklarida ham arig / aruk shakllari uchraydi. Buxoro viloyatidagi quyidagi toponimlar ariq komponenti asosida shakllangan:

Rabotisariq (Vobkent tumani): Mazkur toponim tarkiban: rabot + s + ariq
Rabot — karvon yo'lidagi qo'rg'on yoki manzil, ariq — suv yo'li. Rabotisariq → rabot yaqinidagi ariq. Bu nom hududda rabot atrofida sug'orish tarmog'i mavjud bo'lganini ko'rsatadi.

Odoqariq (Vobkent tumani): odoq + ariq, odoq — chekka, oxirgi qism, ariq — suv yo'li.
Odoqariq → ariqning oxiri joylashgan hudud. Bu nom sug'orish tizimining oxirgi qismidagi yerlarni bildiradi.

Bashariq (Romitan tumani): bash + ariq: bash — bosh, boshlanish, ariq — suv yo'li,
Bashariq → ariq boshi. Bu toponim sug'orish kanalining boshlanish nuqtasini bildiradi.. Bu kabi nomlar irrigatsiya tizimi aniq reja asosida qurilganini ko'rsatadi.

“Arna” komponentining kelib chiqishi. Buxoro viloyati toponimikasida uchraydigan Arna komponenti qadimgi sug'orish terminologiyasiga mansub bo'lishi mumkin. Tadqiqot materiallarida quyidagi nomlar qayd etildi: Arna (Qorako'l tumani), Tarnavut (Romitan tumani) Tarnavut-4, Tarnavut-5, Tarnavut-6 (Romitan tumani). Arna so'zi ayrim turkiy dialektlarda katta ariq yoki kanal ma'nosida ishlatilgan. Ba'zi tadqiqotchilar arna so'zini ariq so'zining fonetik variantlaridan biri deb hisoblaydi.

Arna (Qorako'l tumani). Bu toponim to'g'ridan-to'g'ri sug'orish kanali nomidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Qorako'l hududi qadimdan sun'iy sug'orish tizimi orqali foydalanilganligi tarixiy manbalarda qayd etilgan.

Tarnavut (Romitan tumani). Bu toponim tarkibida arna komponentining fonetik o'zgarishga uchragan shakli bo'lishi mumkin. Tar + navut / arnavut shakli ehtimoli mavjud. Hududda Tarnavut nomining bir necha variantda uchrashi (Tarnavut-4,5,6) bu nom eski irrigatsiya tizimi

bilan bog'liq bo'lganini ko'rsatadi. Ko'pincha bunday nomlar eski kanal atrofida paydo bo'lgan mahallalarni bildiradi.

Ariq asosli toponimlarning hududiy tarqalishi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ariq komponentli toponimlar asosan: Vobkent, Romitan, Buxoro tumani, Qorako'l, G'ijduvon hududlarida ko'p uchraydi. Bu hududlar tarixan sug'orma dehqonchilik rivojlangan voha qismlari hisoblanadi. Ariq komponentli toponimlarning ko'pligi hududda: sun'iy kanal tarmog'i, yerlarni bo'lib sug'orish tizimi, dehqonchilik madaniyati kuchli rivojlanganini ko'rsatadi.

Gidronimik toponimlar – eng qadimiy qatlam. Toponimik tadqiqotlarda gidronimlar eng qadimiy qatlam hisoblanadi.

Sababi:

- a) suv nomlari kam o'zgaradi;
- b) kanal nomlari uzoq saqlanadi;
- c) sug'orish tizimi avloddan avlodga o'tadi.

Buxoro viloyatida aniqlangan ariq, arna, ariqcha asosli toponimlar ham qadimiy irrigatsiya tizimining lingvistik izlari hisoblanadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Buxoro viloyati toponimik tizimida ariq va arna komponentli gidronimik nomlar muhim qatlamni tashkil etadi.

Rabotisariq, Odoqariq, Bashariq, Arna, Tarnavut kabi toponimlar hududda qadimdan rivojlangan sug'orish tizimi mavjud bo'lganini ko'rsatadi. Bu nomlar turkiy sug'orish terminologiyasiga mansub bo'lib, vohaning tarixiy-geografik rivojlanishini o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Superanskaya A.V. Общая теория имени собственного. – Москва: Наука 1973, 99-102b.
2. Nafasov T. O'zbek toponimikasi. – Toshkent: Fan, 1985.
3. Begmatov E. O'zbek onomastikasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2010.
4. Rahmonov N. O'zbek tilining tarixiy leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 1998.
5. Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'otit turk. – Toshkent: Fan, 1960.
6. Radlov V.V. Опыт словаря тюркских наречий. – Санкт-Петербург, 1893–1911.
7. Axmedov B. O'zbekiston tarixi manbalari. – Toshkent: O'qituvchi, 1991.
8. G'ulomov Ya.G'. O'zbekistonning sug'orish tarixi. – Toshkent: Fan, 1959.
9. Hasanov H. Geografik nomlar siri. – Toshkent: O'zbekiston, 1985.
10. Sodiqov Q. Turkiy tillar tarixiy grammatikasi. – Toshkent: Fan, 2009.
11. To'raev B. Toponimika va geografik terminlar. – Toshkent: Universitet, 2007.
12. Abdullayev F. O'zbek tilining tarixiy qatlamlari. – Toshkent: Fan, 2005.